

8 受文庁第 1 5 6 号
令和 8 年 7 月 2 日

中村 達希 殿

文化庁長官
伊 藤 学 司

登録の完了について（通知）

令和 8 年 6 月 2 6 日付けで申請のあったことについて、下記のとおり登録しましたので通知します。

記

著作物の題号	登録の目的	申請受付年月日	登録番号
#ComplexMultilayered 複合的多層的虐待：定義と構造分析	第一公表年月日の登録	令和8年6月29日	第41365号の1

<本件連絡先>

文化庁 著作権課 著作権登録係
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
TEL：03-5253-4111（内線2849）